

15. Благополучна, А. Г., Ляховська, Н. О., & Парахненко, В. Г. (2022). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПОВНОМАШТАБНОГО ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ росії В УКРАЇНУ. Економічні горизонти, (3 (21)), 53-61.

16. Прибережне та морське середовище. URL: <https://ceobs.org/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80/>

**СИНТЕЗ S-БУТИЛКСАНТОГЕНАТОМЕТИЛДИАЛКИЛБОРАТОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ВЫЯВЛЕНИЕМ ЗАВИСИМОСТИ ИХ ПРОТИВОЗАДИРНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ДЛИНЫ
РАДИКАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В БОРАТНЫЙ ФРАГМЕНТ**

Новоторжина Н.Н.,

к.х.н.

Кязимзаде Ш.К.,

инженер

Мамедова А.Х.,

д.х.н.

Рамазанова Ю.Б.,

к.х.н.

Гахраманова Г.А.,

к.х.н.

Исмаилов И.П.,

ст.н.с.

Мустафаева Е.С.

инженер

Института химии присадок им. акад. А.М. Кулиева

Министерство Науки и Образования Азербайджанской Республики

**SYNTHESIS OF S-BUTYLXANTHOGENATOMETHYLDIALKYLBORATES WITH THE
SUBSEQUENT DETECTION OF THE DEPENDENCE OF THEIR EXTREME PRESSURE
EFFICIENCY ON THE LENGTH OF RADICALS INCLUDED IN THE BORONATE FRAGMENT**

Novotorzhina N.,

PhD in Chemistry

Kazimzadeh Sh.,

Engineer

Mammadova A.,

Doctor of Chemical Sciences

Ramazanova Yu.,

PhD in Chemistry

Gahramanova G.,

PhD in Chemistry

Ismayilov I.,

Senior Researcher

Mustafayeva Y.

Engineer

Institute of Chemistry of Additives.

acad. A.M. Kuliev Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Синтезированы новые S-бутилксантогенатометилдиалкилбораты, строение которых доказано определением их элементного состава, физико-химических свойств и ИК-спектроскопией. Изучение противозадирных свойств, синтезированных соединений, на четырехшариковой машине трения (ЧМТ-1) показало высокую противозадирную эффективность S-бутилксантогенатометилдиметил- и дибутилборатов. Выявлена зависимость противозадирных свойств боратов от длины радикалов, входящих в состав боратного фрагмента.

ABSTRACT

New S-butylxanthogenatomethylalkylborates were synthesized, the structure of which was proved by determining their elemental composition, physicochemical properties, and IR spectroscopy. The study of the extreme

pressure properties of the synthesized compounds on a four-ball friction machine (ChMT-1) showed a high extreme pressure efficiency of S-butylxanthogenatomethyl- and dibutylborates. The dependence of the extreme pressure properties of borates on the length of the radicals.

Ключевые слова: бораты, ксантогенаты, присадки, противозадирные свойства, смазочное масло
Keywords: borates, xanthates, additives, extreme pressure properties, lubricating oil.

Постановка проблемы

Производные тиюгольных кислот применяются во многих областях народного хозяйства, в частности они широко используются в качестве присадок к смазочным маслам.

На современном этапе развития машиностроения большой спрос имеют трансмиссионные масла, наиболее дешевый в производстве класс трансмиссионных масел получается на основе перегонки нефтепродуктов, однако эти масла используются лишь при низких нагрузках и температурах. Трансмиссионные масла, используемые при высоких температурах и нагрузках создаются с добавлением пакетов присадок, одним из компонентов которых являются противозадирные присадки.

В основном противозадирные присадки представляют собой многосернистые соединения – ксантогенаты, тритиокарбонаты, сульфиды [1-5].

В настоящее время в республике Азербайджан используются в основном пакеты присадок с импортными противозадирными присадками, поэтому синтез и применение отечественных противозадирных присадок весьма актуален. Авторами настоящей работы синтезированы, новые борсодержащие ксантогенаты, которые могли бы быть весьма интересными продуктами в качестве противозадирных присадок, обладающих высокими противозадирными свойствами.

Борсодержащие соединения, представляют собой экологически чистые, беззольные присадки, которые не токсичны, отличаются высокой термической стабильностью и исключительной биостойкостью, они широко применяются в моторных, трансмиссионных маслах и смазках [6]. Так, известна высокоэффективная присадка представляющая собой борсодержащее алкилфенольное основание Манниха [7].

Авторами синтезированы новые борсодержащие ксантогенаты, формулы:

где R=CH₃; C₄H₉; C₇H₁₅; C₉H₁₉

Анализ последних исследований и публикаций

Литературный обзор статей и патентов показывает, что наиболее эффективными противозадир-

ными присадками являются серосодержащие соединения, однако не менее интересны как присадки к маслам и борсодержащие соединения.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

Многочисленные работы, посвященные синтезу новых органических соединений и исследованию их в качестве присадок к смазочным маслам показывают, что до настоящего времени не разработана стройная теория синтеза присадок, отвечающих определенным требованиям к смазочным маслам экологически чистых, отличающихся биостойкостью и термической стабильностью [8].

Цель статьи

Целью настоящих исследований, является продолжение работ, в области синтеза новых соединений, содержащих в своем составе гетероатомы В и S, так как анализ работ в области синтеза присадок к смазочным маслам показывает что, они могли бы обладать высокими противозадирными свойствами, а также выявление влияния длины радикала в боратном фрагменте на противозадирные свойства.

Изложение основного материала

Продолжая исследования в области синтеза серо-бор содержащих соединений с целью увеличения ассортимента противозадирных присадок к смазочным маслам синтезированы борсодержащие ксантогенаты.

S-Бутоксиксантогенатометилдиалкилбораты были синтезированы с применением в качестве исходных реагентов диалкилборатов и гидроксиметилового эфира бутилксантогеновой кислоты.

Диалкилбораты получены взаимодействием борной кислоты со спиртами:

Где, R=CH₃; C₄H₉; C₇H₁₅; C₉H₁₉

Реакции проводили в колбе снабженной ложкой Дин-Старка при температуре 75-80°C в течение 7 часов.

Гидроксиметилловый эфир бутилксантогената получали взаимодействием бутилксантогената с формалином в кислой среде [9].

Схема реакции получения S-бутилксантогенатометилдиалкилборатов представлена ниже:

где R=CH₃; C₄H₉; C₇H₁₅; C₉H₁₉

Получение S-бутилксантогенатометилдибутилбората

К 26,1г (0,15 моль) дибутилбората, добавляли 27г (0,15 моль) гидроксиметилбутилксантогената, 100 мл петролейного эфира и 2г толуолсульфокислоты в качестве катализатора. Реакционную смесь перемешивали при 50°C в течение 5 часов.

Аналогично получен S-бутилксантогенатометилдиметилборат:

S-бутилксантогенатометилдигептилборат:

и S-бутилксантогенатометилдинонилборат:

Состав и строение синтезированных соединений доказаны изучением их физико-химических

свойств, элементного анализа, а также ИК-спектроскопией.

Физико-химические показатели и элементный состав синтезированных соединений:

S-Бутилксантогенатометилдиметилборат:
 $n_D^{20} - 1.4990$; $d_4^{20} - 1.0335$; MR_D найд. - 95.4;
 MR_D выч. - 94.6

C₁₄O₄S₂BH₂₉: Найдено, %: C - 49.85; S - 18.89;
 H - 8.74

Вычислено, %: C - 50.00; S - 19.07; H - 8.69

S-Бутилксантогенатометилдигептилборат:
 $n_D^{20} - 1.4348$; $d_4^{20} - 0.8860$; MR_D найд. - 75.9;
 MR_D выч. - 76.0

C₂₀O₄S₂BH₄₁: Найдено, C - 57.29; S - 15.12; H - 9.65

Вычислено, %: C - 57.13; S - 15.25; H - 9.83

S-Бутилксантогенатометилдинонилборат:
 $n_D^{20} - 1.4450$; $d_4^{20} - 0.8882$; MR_D найд. - 94.05;
 MR_D выч. - 94.3

C₂₄O₄S₂BH₄₉: Найдено, %: C - 60.28; S - 13.31;
 H - 10.27

Вычислено, %: C - 60.49; S - 13.46; H - 10.36

ИК-спектры сняты на ИК-спектрофотометре SPECORD-75 IR, фирмы Карл-Цейс (ГДР) с использованием призм KBr, NaCl и LiF в области 4000÷400см⁻¹.

Рис. ИК-спектр S-бутилксантогенатометилдибутилбората

В ИК спектре полоса поглощения связи ν_{C-S} находится в области 665 см^{-1} , а полосы поглощения валентных колебаний связей С-О и В-О наблюдаются между областями 1046 и 1232 см^{-1} . Полоса поглощения валентных колебаний связи CH_3C находится в области 1379 см^{-1} .

Противозадирные свойства были исследованы на четырёхшариковой машине трения (ЧМТ-1) по ГОСТ 9490-75 на стальных шарах ШХ-15 диаметром $12,7 \text{ мм}$ и скоростью вращения верхнего шара 1420 об/мин .

Оценочными показателями были индекс задира (I_z, H), критическая нагрузка (P_k, H), нагрузка сваривания (P_s, H).

Синтезированные соединения исследовались в 5%-ной концентрации в авиационном масле МС-20, полученные результаты представлены в таблице, там приводятся также результаты испытаний, взятой для сравнения известной противозадирной присадки ЛЗ-23к, и базового авиационного масла МС-20.

Таблица

Соединения	Концентрация образцов в масле, %	Противозадирные свойства по ГОСТ 9490–75		
		Индекс задира, I_z, H	Критическая нагрузка, P_k, H	Нагрузка сваривания, P_s, H
Масло МС-20	–	330	794	1568
S-Бутилксантогенатометилдиметилборат $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{CO} \\ \diagdown \\ \text{B} - \text{O} - \text{CH}_2\text{SCOC}_4\text{H}_9 \\ \diagup \\ \text{H}_3\text{CO} \end{array}$	5	637	1120	3550
S-Бутилксантогенатометилдибутилборат $\begin{array}{c} \text{H}_9\text{C}_4\text{O} \\ \diagdown \\ \text{B} - \text{O} - \text{CH}_2\text{SCOC}_4\text{H}_9 \\ \diagup \\ \text{H}_9\text{C}_4\text{O} \end{array}$	5	568	1097	3479
S-Бутилксантогенатометилдигептилборат $\begin{array}{c} \text{H}_{15}\text{C}_7\text{O} \\ \diagdown \\ \text{B} - \text{O} - \text{CH}_2\text{SCOC}_4\text{H}_9 \\ \diagup \\ \text{H}_{15}\text{C}_7\text{O} \end{array}$	5	416	784	1960
S-Бутилксантогенатометилдинонилборат $\begin{array}{c} \text{H}_{19}\text{C}_9\text{O} \\ \diagdown \\ \text{B} - \text{O} - \text{CH}_2\text{SCOC}_4\text{H}_9 \\ \diagup \\ \text{H}_{19}\text{C}_9\text{O} \end{array}$	5	387	784	1960
$i\text{C}_3\text{H}_7\text{OCS} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{SCOC}_3\text{H}_7-i$ $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ \text{S} \end{array}$ Этиленбисдиизопропилксантогенат (ЛЗ-23к) (для сравнения)	5	519	1000	3550

Как следует из результатов испытания, синтезированные соединения по противозадирным свойствам значительно превосходят по всем показателям минеральное масло МС-20. S-Бутилксантогенатодиметил- и дибутилбораты превосходят по противозадирным свойствам также присадку ЛЗ-23к, взятую для сравнения, однако S-бутилксантогенатодигептил- и динонилбораты несколько уступают ей по данным свойствам. Механизм действия синтезированных соединений можно объяснить общепринятыми взглядами на механизм смазывающего действия ксантогенатов, в составе соединений имеется 1 полярная тиокарбонильная С(S) и 1 сульфидная серы, благодаря которым молекулы соединений легко адсорбируются, на поверхности ме-

талла, а затем под действием температуры на поверхности металла происходит процесс хемосорбции в результате образуется защитный слой, состоящий из сульфидов металла, с другой стороны элемент бора находящийся в кристаллической и аморфной форме обладает большой твердостью, при определенной температуре его кристаллическая решетка разрушается и на металлической поверхности образуется твердый защитный слой. Из четырех синтезированных соединений наиболее высокими противозадирными свойствами обладают S-бутилксантогенатометилдиметил- и дибутилбораты, содержащие короткие радикалы в боратном фрагменте, что способствует более компактной адсорбции соединений на металлической

поверхности, приводящей как известно к образованию более прочного защитного слоя.

Выводы и предложения

Синтезированы ранее не описанные в литературе S-бутилксантогенатометилдиалкилбораты, структура которых доказано изучением их элементного состава, физико-химических свойств и ИК спектроскопии.

Показана их высокая противозадирная эффективность.

Выявлена зависимость противозадирных свойств от длины радикалов, входящих в состав боратного фрагмента соединений.

Учитывая высокую противозадирную эффективность двух соединений – S-бутилксантогенатометилдиметил- и дибутилборатов их можно рекомендовать для создания трансмиссионных масел применяемых в коробках передач и других механизмах при высоких нагрузках и скоростях.

Литература

1. Мустафаев Н.П., Новоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г., Мусаева Б.И., Рамазанова Ю.Б., Гахраманова Г.А., Исмаилов И.П. Синтез новых бис(2,2-диалкил-1,3-диоксолан-4-ил-метил)сульфидов на основе производных глицерина и изучение их в качестве присадок к трансмиссионным маслам // Нефтепереработка и нефтехимия. –2019. –№10. –С.39-42.
2. Сюэ-Е Ван, Синь-Фанг Ли, Сяо-Хун Вэнь, Юань-Цян Тан. Метод DFT Изучение смазочных свойств дисульфидных соединений как противозадирных присадок // Теоретической и вычислительной химии. –2006. –Т.5. –№1. –С.1-10.
3. Кириченко Г.Н., Ханов В.Х., Ибрагимов А.Г., Глазунова В.И., Кириченко В.Ю., Джемилев У.М. Синтез несимметричных диалкилдисульфидов и их применение в качестве противозадирных присадок к маслам // Journal Petrochemistry. –2003 Т.43. –№6. С.468-470.
4. Гаджиева И.Б. Получение новых производных ксантогеновых кислот, путем конденсации хлорацетимида с формальдегидом // International Scientific Journal Theoretical&Applied Science. –2018. –№ 01(57). –Р.108-110.
5. Мустафаев Н. П., Эфендиева Х. К., Новоторжина Н. Н, Алиева М. А., Исмаилов И. П. Эфиры тритиоугольных кислот в качестве противозадирных присадок к смазочным маслам // Нефтепереработка и нефтехимия. –2014. –№ 12. –С. 41–43.
6. Борсодержащие. Опубликовано Журнал Автокомпоненты. –2014. –№3. С.25. (<https://a-kt.ru/archive>. Архив номеров журнала Автокомпоненты).
7. Кязимова Н.С. Беззольная боразотсодержащая присадка к смазочным маслам // Химия и технология топлив и масел. –2009. –№5. –С.14-15.
8. Паренаго О.П., Оганесова Э.Ю., Лядов А.С. и др. Современное состояние и перспективы синтеза экологически безопасных противоизносных присадок к смазочным материалам // Прикладной химии. –2020. –Т.93. –№11. С.1523-1533.
9. Мустафаев Н.П., Новоторжина Н.Н., Исмаилова Г.Г. и др. Ксантогенатометилированные диоксаланы в качестве присадок к смазочным маслам // Caspian Corrosion Control. –2019. –№1. –Р.28-34.